

Merkitse minut

Ohjeita miten ja miksi luoda
pakkausmerkintöjä lyhyen
elintarvikeketjun tuotteille

agroBRIDGES-hanke

TÄMÄ HANKE ON SAANUT RAHOITUSTA EU:N TUTKIMUKSEN JA
INNOVOINNIN HORIZONTTI 2020 -PUITEOHJELMASTA
AVUSTUSSOPIMUKSEN NRO 101000788 NOJALLA.

agr
BRIDGES

Sisältö

Tämä dokumentti tarjoaa tietoa EU:n käytäntöjen mukaisten pakkausmerkintöjen laatimisesta lyhyiden elintarvikeketjujen tuotteille. Oppaan tarkoitus on toimia tuottajien työkaluna laadittaessa pakkausmerkintöjä, jotka lisäävät tuotteiden kysyntää ja auttaa kuluttajia tekemään tietoisempia valintoja.

- 1 Miksi pakkausmerkintä?**
- 2 EU:n käytännöt pakkausmerkinnöissä**
- 3 Pakkausmerkintä lyhyen elintarvikeketjun tuotteelle**
- 4 Viitteet**

1. Miksi pakkausmerkintä?

Pakkausmerkinnän kehittämisen keskeiset käsitteet

Pakkausmerkinnän avulla elintarvikkeet voidaan yhdistää ja jäljittää takaisin niiden tuottajaan. Viljelijän ja kuluttajan välissä tulisi olla mahdollisimman vähän – tai ei yhtään – turhia välikäsiä.

On tärkeää ymmärtää, mitä lyhyet elintarvikeketjut ovat ja miksi niistä on hyötyä ruoan tuotannon ja kulutuksen näkökulmasta.

Lyhyiden elintarvikeketjujen on tarkoitus yhdistää tuottajat ja kuluttajat, vahvistaa yhteisöllisyyttä kaupunkialueilla sekä tarjota tuoreita, kohtuuhintaisia ja laadukkaita tuotteita. Lisäksi lyhyiden elintarvikeketjujen tarkoitus on vähentää välikäsien määrää ja luoda suoria yhteyksiä tuottajien ja kuluttajien välille.

Sen lisäksi, että lyhyet elintarvikeketjut edistävät viljelijöiden ja kuluttajien kanssakäyntiä, ne auttavat kehittämään luottamusta yhteisöön. Ne edistävät myös maaseutualueiden talouden elpymistä luomalla yhteistyötä muiden alojen, kuten matkailun ja/tai ravintola-alan kanssa. Lisäksi lyhyet elintarvikeketjut vähentävät kuljetuksesta aiheutuvia saasteita ja säästävät energiaa ja pakkausmateriaaleja. Tähän oppaaseen on koottu tietoa näistä hyödyistä. Tarkoituksena on lisätä tietoutta lähellä tuotetun ruoan tärkeydestä².

Maailmanlaajuisiin brändeihin verrattuna lyhyissä elintarvikeketjuissa on vain rajallisesti markkinointi- ja viestintäresursseja, minkä takia kuluttajat saattavat jäädä ihmettelemään, mistä lähiruokaa löytyy.

Lyhyen elintarvikeketjun kautta tarjotaan paljon erilaisia laadukkaita, perinteisiä ja käsin tehtyjä elintarvikkeita. Kuluttajien voi kuitenkin olla vaikeaa tunnistaa tällaiset tuotteet, sillä niiden merkitsemiseen ei ole mitään yhteisiä standardeja.

Toisaalta tuottajat tarvitsevat työkalun, joka tukee heitä parantamaan asemaansa markkinoilla ja osoittaa asiakkaille lyhyen elintarvikeketjun hyödyt. Esimerkiksi viljelijät voivat tarjota tuotteitaan suoraan kuluttajille ja muille asiakkaille ja rakentaa näin henkilökohtaisia suhteita heidän kanssaan.

agroBRIDGES-hanke määrittelee lyhyet elintarvikeketjut seuraavasti:

Lyhyissä elintarvikeketjuissa ruoan tuottajan ja sen kuluttajan välissä on mahdollisimman vähän välikäsiä.

Kuluttajan näkökulma

Mitkä ovat kuluttajan tärkeimmät syyt valita lyhyen elintarvikeketjun tuotteita?

Kuluttajat yhdistävät lähellä tuotetut elintarvikkeet korkeampaan laatuun, terveelliseen ravintoon ja ympäristöystävällisempiin tuotantotapoihin.

Lähellä tuotettujen elintarvikkeiden tuottajat ovat tavallisesti viljelijöitä, jotka käyttävät esimerkiksi vähemmän haitallisia torjunta-aineita, synteettisiä lannoitteita, rehuja, vettä ja energiaa, mikä tekee tuotannosta ympäristöystävällisempää.

Lyhyiden elintarvikeketjujen myötä kuluttajat saavat tuoreita satokauden tuotteita, ympäristöä räsitetään vähemmän ja paikallisten yhteisöjen sosiaaliset suhteet vahvistuvat.

Miksi kuluttajat valitsevat lyhyen elintarvikeketjun tuotteita?

Terveys
Korkeampi laatu
(tuoreus, ravintoarvo...).

Ympäristö
Ympäristön kannalta
kestävää tuotantoa.

Eettisyys
Myötävaikutus
kaupunkialueiden
yhteisöllisyyteen.

Tuottajan näkökulma

Miten tuottajat hyötyvät lyhyistä elintarvikeketjuista?

Paikalliset viljelijät ja tuottajat hyötyvät lyhyiden elintarvikeketjujen myötä esimerkiksi tuotteiden oikeudenmukaisimmista hinnoista, paremmasta paikallisen ympäristön suojelemisesta ja läheisemmistä suhteista paikallisten asukkaiden kanssa.

Paikallisissa tuotteissa on todennäköisemmin vältetty haitallisia kemiallisia torjunta-aineita ja synteettisiä lannoitusaineita, jotka voivat olla kuluttajien terveydelle ja ympäristölle haitallisia.

Toisin sanoen lyhyet elintarvikeketjut voidaan ymmärtää lähimyyntinä, joka ei turhaan nojaudu välikäsiin ja vieläpä mahdollistaa tuottajien ja kuluttajien suoran kanssakäymisen.

Tuottajien tärkeimmät hyödyt

Reilummat hinnat

Reilummat hinnat viljelijöille, kun välikäsien määrä on minimoitu.

Lähimyynti

Lähellä kasvatettu tai tuotettu ruoka tarjolla paikallisille kuluttajille.

Ympäristöjalanjälki

Energiansäästöä, vähemmän muovia ja vähemmän kuljetusta.

2. EU:n käytännöt pakkausmerkinnöissä

Voiko merkintäjärjestelmästä olla hyötyä?

Pakkausmerkintöjen kautta kuluttajat saavat **tiiviissä muodossa** tärkeää ja ajankohtaista **tietoa tuotteista** erityisesti niissä tilanteissa, **joissa tuottajien kanssa ei olla suoraan tekemisissä**.

Pakkausmerkinnän täytyy korvata se tieto, jonka kuluttajat muuten saisivat tuottajalta. Pakkausmerkinnässä tulisi olla tietoa mm. tuotteen **alkuperästä**, toimitusketjusta, tuotteen **laadusta** sekä tuotteiden taustalta löytyvistä prosesseista ja **henkilöstöresursseista**.

Tuntemalla **EU:n pakkausmerkintään liittyvät käytännöt** tuottajat voivat pakkausmerkintää suunnitellessaan välttää yleiset virheet, jotka johtavat huonoihin tai vajavaisiin merkintöihin.

2. EU:n käytännöt pakkausmerkinnöissä

Voiko merkintäjärjestelmästä olla hyötyä?

Aluksi selitämme yksityiskohtaisesti ne tiedot, jotka tulisi löytyä hyvin suunnitellusta pakkausmerkinnästä **EU:n asetuksen nro 1169/2011** mukaisesti:

”Kuluttajien terveyden korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi ja kuluttajien tiedonsaantioikeuden takaamiseksi olisi varmistettava, että kuluttajille annetaan asianmukaisesti tietoja heidän kuluttamistaan elintarvikkeista. Muun muassa terveydelliset, taloudelliset, ympäristöön liittyvät, sosiaaliset ja eettiset näkökohdat voivat vaikuttaa kuluttajien valintoihin.”

”Elintarviketiedot eivät saa johtaa harhaan, erityisesti:

elintarvikkeen erityispiirteiden ja erityisesti sen luonteen, yksilöllisyyden, ominaisuuksien, koostumuksen, määrän, säilyvyyden, alkuperämaan tai lähtöpaikan, valmistus- tai tuotantomenetelmän osalta”⁴

Seuraavien tietojen täytyy löytyä pakkausmerkinnöistä⁴ (lisätietoa seuraavilta sivuilta):

- Elintarvikkeen nimi
- Ainesosaluettelo (tarvittaessa)
- Elintarvikkeen tuotannossa tai valmistuksessa käytetyt ainesosat tai valmistuksen apuaineet, jotka voivat aiheuttaa allergioita tai intoleransseja (tarvittaessa)
- Ainesosien määrät
- Sisällön määrä
- Vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta
- Erityiset säilytysolosuhteet ja/tai käyttöolosuhteet
- Alkuperämaa
- Käyttöohje (tarvittaessa)
- Todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina (tarvittaessa)
- Elintarvikealan toimijan nimi tai toiminimi ja osoite
- Ravintoarvoilmoitus

Pakkausmerkintöjen kaksitoista sääntöä

1. Elintarvikkeen nimi: Elintarvikkeen nimen on oltava sen virallinen nimi. Jos tällaista nimeä ei ole, elintarvikkeen nimen on oltava sen tavanomainen nimi tai jos tavanomaista nimeä ei ole tai tavanomaista nimeä ei käytetä, on annettava elintarviketta kuvaava nimi.

2. Ainesosaluettelo: Ainesosaluettelo on otsikoitava tai sen edellä on oltava soveltuva otsikko, joka koostuu ilmauksesta "ainesosat" tai sisältää sen. Sen on sisällettävä kaikki elintarvikkeen ainesosat painon mukaan alenevassa järjestyksessä sellaisina kuin ne ilmoitettiin niiden käyttöhetkellä elintarvikkeen valmistusprosessissa. Ei koske tuoreita hedelmiä ja vihanneksia, hiilihapotettua vettä, etikkaa, juustoa, voita, maitoa ja kermaa.

3. Allergioita aiheuttavat aineet: Allergioita aiheuttavat aineet ilmoitetaan ainesosaluettelossa siten, että aineen tai tuotteen nimi mainitaan selkeästi ja korostettuna siten, että se erottuu selvästi muusta ainesosaluettelosta.

4. Ainesosien määrän ilmoittaminen: Elintarvikkeen tuotannossa tai valmistuksessa käytetyn ainesosan tai ainesosien ryhmän määrä on ilmoitettava silloin, kun kyseinen ainesosa tai ainesosien ryhmä esiintyy elintarvikkeessa.

EU:n asetus

Pakkausmerkintöjen kaksitoista sääntöä

5. Sisällön määrä: Elintarvikkeen sisällön määrä on ilmaistava käyttäen kulloinkin kyseessä olevasta tapauksesta riippuen yksikkönä litraa, senttilittraa, millilitraa, kilogrammaa tai grammaa: nestemäisten tuotteiden osalta tilavuusyksikköinä ja muiden elintarvikkeiden osalta painoyksikköinä.

6. Vähimmäissäilyvyysaika: Mikrobiologisesti helposti pilaantuvissa elintarvikkeissa, jotka ovat omiaan lyhyessä ajassa muodostamaan välittömän vaaran ihmisten terveydelle, on vähimmäissäilyvyysajan sijasta oltava viimeinen käyttöajankohta. "Viimeisen käyttöajankohdan" jälkeen elintarviketta ei pidetä turvallisena.

7. Säilytys- tai käyttöolosuhteet: Jos elintarvikkeet edellyttävät erityisiä säilytysolosuhteita tai käyttöolosuhteita, nämä olosuhteet on ilmoitettava. Elintarvikkeen asianmukaisen säilytyksen tai käytön mahdollistamiseksi pakkauksen avaamisen jälkeen on tarvittaessa ilmoitettava säilytysolosuhteet ja/tai tuotteen käyttöaika.

8. Alkuperä: Alkuperämaan tai lähtöpaikan ilmoittaminen on pakollista.

EU:n asetus

Pakkausmerkintöjen kaksitoista sääntöä

9. Käyttöohjeet: Elintarvikkeen käyttöohjeet on laadittava sellaisiksi, että elintarviketta voidaan niiden avulla käyttää tarkoituksenmukaisesti.

10. Alkoholipitoisuus: CN-koodiin 2204 luokiteltujen tuotteiden osalta alkoholipitoisuus on ilmoitettava tilavuusprosentteina.

11. Toiminimi: Elintarvikealan toimijan nimi tai toiminimi ja osoite.

12. Ravintoarvoilmoitus:

Pakollinen ravintoarvoilmoitus ilmaistaan 100:aa grammaa tai 100:aa millilitraa kohti ja sen täytyy sisältää:

- Energiasisältö.
- Rasvan, tyydyttyneiden rasvojen, hiilihydraatin, sokereiden, proteiinin ja suolan määrät.

Tätä sisältöä voidaan täydentää ilmoittamalla määrät seuraavista:

- Kertatyydyttymättömät rasvat.
- Monitydyttymättömät rasvat.
- Polyolit.
- Tärkkelys.
- Ravintokuitu.

EU:n asetus

3. Pakkausmerkintä lyhyen elintarviketietoketjun tuotteelle

Visuaalisesti miellyttävän pakkausmerkinnän tärkeys

Tässä osassa annetaan yleiskuva Euroopan viitekehuksesta pakkausmerkinnöille. Strength2Food-hankkeen tekemässä tutkimuksessa⁵ EU:n elintarvikkeiden laatujärjestelmistä arvioitiin erilaisten mallien toimivuutta, tehokkuutta, johdonmukaisuutta ja asianmukaisuutta. Arviointi perustui vuonna 2019 alkaneeseen Euroopan komission kuulemiseen EU:n elintarvikkeiden laatujärjestelmistä⁶ sekä Euroopan komission uuteen painotukseen maantieteellisten merkintöjen vahvistamisesta. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että elintarvikkeiden laatujärjestelmien varsinaista merkitystä ja toimivuutta ei vielä ymmärretä hyvin.

Kuluttajien tietotaso ei vaikuta korkealta, eikä pakkausmerkinnöistä, sertifioinneista ja

laadunvarmistusjärjestelmistä ole tarpeeksi tietoa. EU:n sertifioinnit ovat heikompia kuin kansalliset tai kansainväliset merkit, eikä näistä ole Euroopassa yhtenäistä tieto-, tunnistus-, hyväksyntä- tai luottamustasoa. Tarvitaan erityisiä toimenpiteitä, jotta EU:n elintarvikkeiden laatujärjestelmiin liittyvää strategiaviestintää voidaan parantaa.

EU:n luomutunnus, suojattu alkuperänimitys (SAN), suojattu maantieteellinen merkintä (SMM), aito perinteinen tuote (APT).

Tunnistetaan mahdollisuus luoda vaikuttava ja tehokas pakkausmerkintä, josta käy ilmi lyhyiden elintarvikeketjujen tärkeimmät periaatteet.

Suojattu alkuperänimitys-, suojattu maantieteellinen merkintä- ja aito perinteinen tuote -logot sekä EU:n vihreä luomutuotteiden tunnus eivät toimi hyvin, kun arvioidaan viestinnän tehokkuutta kuluttajien ja jopa tuottajien näkökulmasta.

Uuden pakkausmerkinnän määrittämis- ja laatimisprosessia täytyy kehittää selkeämmäksi ja tehokkaammaksi, jotta kuluttajien yleistä tunnistamista, arvostusta ja tietoisuutta voidaan parantaa seuraavilla alueilla:

- Visuaalisen ilmeen täytyy edustaa lyhyen elintarvikeketjun ydinolemusta.
- Pakkausmerkinnän selkeä tarkoitus luo parempaa kuluttajaymmärrystä.
- Helppo suunnitteluprosessi edistää viljelijöiden osallistumista.

Pakkausmerkinnän prototyypin suunnitteleminen: Koko

53,98 mm

Tämän pakkausmerkinnän prototyypin yleisasettelu perustuu kansainvälisiin standardeihin. Esimerkiksi sen koko noudattaa ISO 7810⁷ -standardia tunnustekorttien fyysisistä ominaisuuksista. Tämän kokoiseen merkintään mahtuu helposti tavaramerkki ja vaaditut tiedot, selitys lyhyiden elintarvikeketjujen liiketoimintamallien eduista sekä muita lisätietoja, kuten QR-koodi ja/tai lyhyt lisäselite.

85,6 mm

Lataa

Merkitse minut

Merkitse minut -pakkausmerkinnän tarkoitus on edistää lyhyiden elintarvikeketjujen käyttöönottoa EU:ssa. Ostamalla lyhyiden elintarvikeketjujen tuotteita myötävaikutat taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja ympäristölliseen kestävään kehitykseen. Lue lisää osoitteessa www.agrobridges.eu

Tämä merkintä on luotu AgroBRIDGES-hankekehityksessä EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelman osana (avustussopimus nro 101000788)

Prototyypin suunnitteleminen: Etupuoli

Merkitse minut

Merkitse minut -pakkausmerkinnän tarkoitus on edistää lyhyiden elintarvikeketjujen käyttöönottoa EU:ssa. Ostamalla lyhyiden elintarvikeketjujen tuotteita myötävaikutat taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja ympäristölliseen kestäväan kehitykseen. Lue lisää osoitteessa www.agrobridges.eu

Tämä merkintä on luotu AgroBRIDGES-hankekehityksessä EU:n tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelman osana (avustus sopimus nro 101000788)

Tavaramerkki täytyy suunnitella siten, että se heijastaa maataloudellista ja kestäväää muotoilua, joka viittaa kestäväan kehitykseen.

Kuvaus merkin ja tavaramerkin tarkoituksesta. Vahvistaa lyhyiden elintarvikeketjujen tärkeyttä sekä ostamisen hyötyjä ja etuja.

Koska tilaa on rajoitetusti, merkintään voi lisätä QR-koodin omille verkkosivuille. Tämä auttaisi kuluttajia täydentämään tietojaan.

Lisäselite viittaamassa EU-hankeeseen, jossa merkintä on kehitetty.

Prototyypin suunnittelu: Tausta

Tuotteen nimi

Ainesosaluettelo: Sisällytä kaikki ainesosat painon mukaan alenevassa järjestyksessä ja niiden määrä prosentteina niiden käytön hetkellä elintarvikkeen valmistusprosessissa.

Allergioita aiheuttavat aineet: Sisällytä tämä tieto tarvittaessa.

Käyttöohjeet: Elintarvikkeen käyttöohjeet on tarvittaessa laadittava sellaisiksi, että elintarviketta voidaan niiden avulla käyttää tarkoituksenmukaisesti

Alkoholipitoisuus: Ilmoita alkoholipitoisuus tarvittaessa CN-koodiin 2204 luokiteltujen tuotteiden osalta tilavuusprosentteina.

Ravintoarvotiedot

Keskiarvot per 100 g/ml

Energiasisältö

Rasva

Tyydyttyneet rasvat

Kertatyydyttymättömät rasvat

Monitydyttymättömät rasvat

Hiihihydraatti

Sokerit

Polyolit

Tärkkelys

Kuitu

Proteiinit

Suola

Parasta ennen -päiväys:

Tuotteen alkuperä

Kaupunki

Maa

Toiminimi

Elintarviketoimijan osoite

Sisällön määrä

Pakkausmerkinnän takapuolella on oltava kaikki EU:n käytäntöjen mukaiset tiedot.

Tuottajien on täytettävä kaikki kentät ja tarvittaessa myös allergiatiedot, käyttöohjeet ja alkoholipitoisuus.

Ainesosaluettelo ei tarvita, kun tuote on valmistettu pelkästään yhdestä perustuotteesta (hedelmät, vihannekset, juusto, voi, hapatetut maitotuotteet jne.).

Suunnitteluvinkkejä: oman ilmeen löytäminen

Tässä osassa on tietoa, parhaita käytäntöjä ja resursseja pakkausmerkinnän suunnittelemisen avuksi. Onnistuneesta pakkausmerkinnästä kuluttajat saavat mahdollisimman tehokkaasti ja vaikuttavasti tietoa lyhyen elintarvikeketjun eduista.

Erotu joukosta: Tavaramerkki tai merkityksellinen logo elävöittää lyhyen elintarvikeketjun tuotteiden tärkeyttä. Nämä sivustot tarjoavat maksuttomia ladattavia vektorikuvia:

Suunnitteluvinkkejä: Brändäys

Värivalinnat: värit vaikuttavat paljon siihen, minkälaisen vaikutelman pakkausmerkintä antaa. Merkintää suunnitellessa on tärkeää noudattaa yhtenäistä väripalettia. [Color.Adoben](#) kaltaiset työkalut auttavat etsimään yhteensopivia värejä, etsimään trendejä ja suodattamaan värejä harmonisesti.

Kirjasimen valinta: Teksti vaikuttaa myös paljon siihen, minkälaisen vaikutelman pakkausmerkintä antaa. Google Fonts on maksuton ohjelmisto, jolla käyttäjä voi esikatsella tekstiä ja ladata kirjasintyylin.

Suunnitteluvinkkejä: Tarkista tavaramerkki

Ennen lopullisen päätöksen tekemistä kannattaa tarkastaa samantyyppisten tuotteiden ja palvelujen olemassa olevat tavaramerkit varmistaaksesi oman merkkisi ainutlaatuisuuden.

TMDN-ohjelmistolla tuotemerkkien omistajat voivat vahvistaa nimen ja logon Euroopan laajuisesti yksinkertaisella menettelyllä. Seuraava sivu on saatavilla kaikilla kielillä.

Search **101.454.341** trade marks
across the European Union and beyond

Contains

SEARCH

ADVANCED SEARCH

Drag and drop an image or upload it from your computer < 2MB.

This is a beta functionality, currently supported by these offices: BX, DK, PT, CZ, EM, IT, ES, SI, EE, BG, FR, RO, AT, CY, DE, FI, GR, HU, IE, LT, LV, MT, PL, SE, HR, SK

CONFIGURE YOUR SEARCH

Territories

Select territories

Offices

Select one or more offices

<https://www.tmdn.org/tmview/#/tmviewg/tmview/#/tmview>

TÄMÄ HANKE ON SAANUT RAHOITUSTA EU:N TUTKIMUKSEN JA INNOVOINNIN HORISONTTI 2020 -PUITEOHJELMASTA AVUSTUSSOPIMUKSEN NRO 101000788 NOJALLA.

agro
BRIDGES

Viittaukset:

1. Ilbery, Brian & Maye, Damian. (2005). Food Supply Chains and Sustainability: Evidence from Specialist Food Producers in the Scottish/English Borders. (Lyhyet elintarvikeketjut ja kestävyys: Näyttöä erikoistuneilta ruoantuottajilta Skotlannin ja Englannin rajalla.)
2. AgroBridges-hanke (2021) D1.1: Raportti monitoimijuuteen perustuvan toimintakehyksen kehittämistä (eng.)
3. AgroBridges-hanke (2021) D1.2: Raportti Euroopan laajuudesta ja alueellisesta analyysistä tuottajien ja kuluttajien tarpeista ja esteistä lyhyiden elintarvikeketjujen toteuttamisessa (eng.)
4. EU-asetus nro 1169/2011: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1169-20180101&from=EN>
5. Strength2Food (2020): EU:n elintarvikkeiden laatujärjestelmien arviointi: kuluttajat, tuottajat ja kestävyys
6. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto (2020): Kuulemisen tiivistelmä maantieteellisten merkintöjen (MM) ja aitojen perinteisten tuotteiden (APT) merkintöjen arvioinnista
7. ISO/IEC 7810:2003: <https://www.iso.org/standard/31432.html>
8. Euroopan parlamentti (2016): Short food supply chains and local food systems in the EU (Lyhyet elintarvikeketjut ja paikalliset elintarvikejärjestelmät EU:ssa)
9. KNIGHT, C. y GLASER, J. (2011): The graphic design exercise book. (Graafisen suunnittelun harjoituskirja.) Barcelona: GustavoGili
10. TMDN-ohjelmisto: <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>

